

Olmazor tumani 111-sonli umumta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Nurulloeva Maftuna Oltiboyevnaning "O'quvchilarga so'z birikmasida so'zlarning o'zaro birikish usullari orgatishda o`yin texnologiyalaridan foydalanish" mavzusida tayyorlagan dars ishlanmasi

Dars: Ona tili

Sinf: 8

Dars rejasi:

1. So'z birikmasi haqida ma'lumot
2. So'z birikmasida so'zlarning o'zaro birikish usullari
3. Darsda qo'llaniladigan interfol usullar

Darsning maqsadi:

1. Ta'limiy – o'quvchilarga so'z birikmasida so'zlarning o'zaro birikishi haqida ma'lumot berish;
2. Tarbiyaviy – o'quvchilarni do'stlik, bir-birini qo'llab quvvatlash ruhida tarbiyalash;
3. Rivojlantiruvchi – o'quvchilarda novatorlikni shakllantirish.

Dars turi: Noan'anaviy

Dars uslubi: Suhbat, bahs-munozara, aqliy hujum, guruhlarda ishlash

Dars jihozi: Darslik, doska, korgazmali qurollar, tarqatma materiallar, taqdimot

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism: (5 daqiqa)

1. Salomlashish va davomatni aniqlash
2. Sinf xonasi va o'quvchilarning darsga tayyorligini tekshirish
3. Uyga vazifani so'rash

4. Ma'naviyat daqiqasi (Darsni biron –bir shoirning to'rtligi bilan boshlash mumkin)

II. O'rganilgan darsni mustahkamlash (10 daqiqa)

III. Yangi mavzu bayoni (10 daqiqa)

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)

V. Baholash va uyga vazifani berish (5 daqiqa)

O'tgan darsni mustahkamlash: Bu bosqichda "GULZOR" o'yin texnologiyasidan foydalaniladi. O'yin shartiga ko'ra sinf jamoalarga bo'linadi. Har bir jamoaga gulning poyasi chizilgan rasmlar beriladi. Gul shaklidagi kartochkalarga esa o'tilgan mavzu bo'yicha savollar yozib qo'yiladi. O'yin so'ngida qaysi jamoa gulzoriga ko'p gul yig'a ilsa, o'sha guruh g'olib bo'ladi.

Yangi mavzu bayoni:

MA'LUM MA'NO BILAN BOG'LANGAN VA MORFOLOGIK SHAKLLANGAN TOVUSH YOKI TOVUSHLAR BIRIKMASI SO'Z SANALADI

- So'zda ikki xil ma'no mavjud:
 - ATASH MA'NO
 - GRAMMATIK MA'NO
- Ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zning ma'no va grammatik jihatdan o'zaro bog'lanishidan so'z birikmasi hosil bo'ladi. So'z birikmasi doimo ikki qismdan: tobe va hokim so'zdan tashkil topadi.
- Masalan, *shaffof oyna*

Tobe so'z – mazmunini izohlayotgan so'z. **Hokim so'z** – mazmuni izohlanayotgan so'z

So'z birikmasida so'zlar o'zaro quyidagi vositalar yordamida bog'lanadi:

1. Tobelanish ohangi
2. Kelishik qo'shimchalari
3. Ko'makchilar
4. Egallik qo'shimchalari

Kelishik qo'shimchalari	
Bosh kelishik	-
Qaratqich kelishigi	- ning
Tushum kelishigi	- ni
Jo'nalish kelishigi	- ga (-ka, -qa)
O'rin-payt kelishigi	- da
Chiqish kelishigi	- dan

Egallik qo'shimchalari	
Birlik	Ko'plik
I shaxs – m, - im	I shaxs – miz, - imiz
II shaxs –ng, - ing	II shaxs –ngiz, - ingiz

III shaxs –si, -i	III shaxs –(lar) i
-------------------	--------------------

Ko`makchilar: bilan, uchun, sari, tomon, bo`ylab, uzra, haqida, qadar...

So`z birikmasida so`zlarning o`zaro birikish usullari uchta:

1. **Bitishuv** 2. **Boshqaruv** 3. **Moslashuv**

So`z birikmasi tarkibidagi so`zlarning hech qanday vositasiz faqat ohang yordamida bog`lanishi **bitishuv** deyiladi. *Masalan, qizil olma.*

So`z birikmasi tarkibidagi so`zlarning tushum, jo`nalish, o`rin-payt, chiqish kelishigi hamda ko`makchilar yordamida bog`lanishi **boshqaruv** deyiladi.

Masalan, uyga bormoq Uy tomon bormoq

So`z birikmasi tarkibidagi tobe so`zning hokim so`zga qaratqich kelishigi, hokim so`zning tobe so`zga egalik qo`shimchalari yordamida bog`lanishi **moslashuv** deyiladi. Moslashuv ikki tomonlama bog`lanish deb ham yuritiladi. **Masalan, uyning tomi**

ESLATMA: Ayrim so`zlar tarkibida kelishik qo`shimchalarining qotib qolish o`rinlari, shuningdek, so`z tarkibidagi qaratqich kelishigining qarashlilik ma`nosini ifodalagan o`rinlari bitishuvli birikmaga misol bo`ladi. **Masalan, birdan gapirmoq, Toshkent shahri**

Yangi mavzuni mustahkamlash:

Bu bosqichda darslikdagi topshiriqlar quyidagi o`yin texnologiyalari yordamida mustahkamlanishi mumkin:

1. **Charxpalak** - bunda quyida berilgan so`z birikmalari jadvalga to`gri qilib joylashtirilishi kerak
Birikmalar: Shirin taom, Vatan uchun kurash, maktab atrofi, ustozidan olmoq, to`satdan yiqilmoq, bizning oila

Bitishuv	Boshqaruv	Moslashuv

2. **Beshinchisi ortiqcha** – bunda o`quvchilar berilgan birikmalar ichidan bitta ortiqchasini topishlari kerak bo`ladi.
 1. Daftar varaq – **ortiqcha. Chunki bu moslashuvli, qolganlari bitishuvli birikma**
 2. Tez gapirmoq

3. Tubdan o`zgartirmoq
4. Toshkent shahri
5. Navro`z bayrami

3. Sirli shakl – bunda o`quvchilar berilgan so`z birikmalarning shartiga mos kelishi yoki kelmasligini tekshiradilar. Shartiga mos kelgan katakka “X” belgisini qo`yib borishadi. Oxirida belgi qo`yilgan kataklar birlashtirilsa, geometrik shakl kelib chiqadi.

1. Bitishuv Shirin tabassum	2. Boshqaruv Tezda kelmoq	3. Moslashuv Toshkent shahri
4. Boshqaruv Ukasiga olmoq	5. Bitishuv Chidamli ayol	6. Moslashuv Turkiston saroyi
7. Moslashuv Sinf derazasi	8. Boshqaruv Telefonda gaplashmoq	9. Bitishuv Tuganmas boylik

Sirli shakl: To`g`ri burchakli uchburchak

4. **Zinama-zina** – bunda o`quvchilar balli raqamlar orqasiga yozilgan savollarga javob beradilar. Ball yuqoriligiga qarab savollar ham murakkablashib boraveradi. Qaysi guruh ko`p ball yig`a olsa, o`sha guruh g`olib bo`ladi.
5. **Auksion** – bunda har bir guruhga 100.000 so`mdan pul ajratiladi. Narx yozilgan savollarning orqasiga mavzu bo`yicha to`g`ri va noto`g`ri fikrlar aralash holda yozib qo`yiladi. O`quvchi tanlagan fikri noto`g`ri ekanligini isbotlab bera olsa, kartochkani sotib olmasligi mumkin. Agar isbotlolmasa, xato bo`lsa ham, olishga majbur bo`ladi. Oxirida kam pul sarflab, ko`p to`g`ri fikr yig`gan guruh g`olib bo`ladi. Sarflangan pul 100.000 dan oshib ketmasligi kerak.
6. **Antiq mantiq** – bunda ikki ustunda kelgan ma`lumotlarni doskada bir-biriga moslashtirish kerak.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Gul chiroyli 2. O`rik danak 3. Maktabga bormoq 4. Go`zal manzara 5. G`alaba sari intilmoq 6. Mening ruchkam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bitishuv 2. Kelishikli boshqaruv 3. Belgili moslashuv 4. Gap 5. Ko`makchili boshqaruv 6. Belgisiz moslashuv
---	---

7. **BBB-** bunda o`quvchilar dars haqidagi fikrlarini umumlashtirib beradilar. Bu jadval orqali o`quvchi o`z yutug`I va kamchiliklarini tahlil qilishi mumkin.

Bilar edim	Bilib oldim	Bilishni xohlayman

Baholash: Darsda faol qatnashgan o`quvchilar baholanadi

Uyga vazifa: 60-mashq